

“TO`LDIRUVCHI ERGASH GAPLI QO`SHMA GAP” MAVZUSINI O`RGANISHDA RAQAMLI TA`LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH TAJRIBASIDAN

Achilova Zarina Saidovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti akademik litseyi
ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233532>

Annotatsiya: ushbu maqolada ona tili darolarida “To`ldiruvchi ergash gapli qo`shma gap” mavzusini o`rganishda raqamli ta`lim texnologiyalari va sun`iy intellektni joriy etish nazariy va amaliy mashg`ulotlarda ta`lim sifati hamda o`quvchilarning faolligini oshirishi, bu jarayon o`quvchilarda XXI asr ko`nikmalarini shakllantirishi, ularni global raqamli iqtisodiyot sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etishi, raqamli texnologiyalardan foydalanishni puxta bilgan pedagoggina ta`lim jarayonida ulardan samarali foydalana olishi ta`kidlab o`tilgan.

Kalit so`zlar: raqamli texnologiya, sun`iy intellekt, axborot banki, retro filmlar, kinolavha, kakografiya, telefon, taqdimot.

Аннотация: В данной статье подчеркивается, что внедрение цифровых образовательных технологий и искусственного интеллекта в изучении темы «Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным» на уроках родного языка повысит качество обучения и активность студентов на теоретических и практических занятиях, этот процесс сформирует у студентов навыки XXI века, сыграет важную роль в подготовке их к успешной работе в глобальной цифровой экономике, и только преподаватель, хорошо разбирающийся в использовании цифровых технологий, сможет эффективно применять их в образовательном процессе.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, информационный банк, ретрофильмы, кино, какография, телефон, презентация.

Abstract: This article emphasizes that the integration of digital educational technologies and artificial intelligence into the topic of "Additional and Indirect Speech" in native language lessons will improve the quality of learning and student engagement in theoretical and practical classes. This process will develop students' 21st-century skills and play a significant role in preparing them for successful work in the global digital economy. Only a teacher well-versed in the use of digital technologies will be able to effectively utilize them in the educational process.

Key words: digital technologies, artificial intelligence, data base, retro movies, epizode, cacography, telephone, presentation.

Raqamlashtirish jarayonlari jamiyatning barcha jabhalarida, xususan, ta`lim sohasida muhim o`rin tutmoqda. Dunyo bo`ylab ta`lim tizimlari raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali o`quv jarayonini takomillashtirishga intilmoqda. Jumladan, respublikamizda ham “Raqamli O`zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida ta`lim sohasida raqamli transformatsiya amalga oshirilmoqda. Hozirgi ta`limda an`anaviy dars jarayonlari o`z ahamiyatini yo`qotmayotgan bo`lsa ham, ularning samaradorligini oshirish uchun zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng tatbiq etish ehtiyoji kuchaymoqda. Shu jarayonda sun`iy intellekt

texnologiyalari ta'lim jarayonini avtomatlashtirish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytirish hamda o'quvchilar bilimini aniq tahlil qilish imkoniyatlarini yaratmoqda. Akademik litseylarda ona tili fanini o'qitishda sun'iy intellekt elementlari va raqamli texnologiyalarning integratsiyasi o'quvchilarning qiziqishini oshirish, bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish va kelajak kasbiy faoliyatiga tayyorgarligini ta'minlashda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Ona tili ta'limining bosh maqsadi o'quvchilarning ijodiy tafakkurini yuksaltirish, tafakkur mahsulini og'zaki, yozma shakllarda nutq sharoitiga mos ravishda to'g'ri, ravon ifodalash, o'zgaralar fikrini to'g'ri anglash ko'nikmasini shakllantirish hamda malakasini oshirishdan iboratdir. Ona tili darslarida mantiqiy fikrlash va o'z qarashini himoya qilishga o'rgatuvchi zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar, raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi har bir o'qituvchining asosiy vazifasidir. O'qituvchi dars jarayonini oqilona tashkil qilishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirishida quyidagi usullarni qo'llash samarali natija beradi: “Axborot banki”, “Nuqtalar o'rnini so'z bilan to'ldir”, “Telefonda test ishlash (Kahoot dasturi)”, “Buzilgan telefon”, “Kinolavha”, “Maqolni davom ettir”, “Kakografiya” usuli. O'qitish vositalari: smart ekran, kompyuter, slaydlar, internet tizimi orqali retro filmlarni ko'rgazmali tarzda mohirona namoyish etish maqsadga erishishning asosiy tamoyilini tashkil etadi. Ushbu maqolada akademik litseyning II kursida “To'ldiruvchi ergash gapli qo'shma gap” mavzusini o'rganishda raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellektdan foydalanish to'g'risida fikr yuritiladi.

“Axborot banki” usuli. Bu noan'anaviy usul o'quvchilarda yangiliklardan xabardor bo'lish, o'z dunyoqarashini yanada takomillashtirish, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish ko'nikmasini shakllantiradi. Bunda ta'lim oluvchilarga Prezident Sh.Mirziyoyevning “Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi”, shuningdek, “Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish” yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari to'g'risidagi matndan mavzuga oid, ya'ni ega, kesim, aniqlovchi ergash gapli 6ta qo'shma gaplarni yozib olish topshiriladi. Ushbu matnlar internet tizimi orqali smart ekrandan namoyish etiladi.

“Nuqtalar o'rnini so'zlar bilan to'ldir” usuli o'quvchilarning mavzuga doir bilimini sinash maqsadida o'tkaziladi. Unda matndagi nuqtalar o'rniga ushbu qo'shma gapdagi sodda gaplarni mazmun va grammatik jihatdan mos keluvchi bog'lovchi vositalar bilan bog'lash talab etiladi. Unda “Murojaatnoma”dagi quyidagi gaplar namuna sifatida olinadi: 1. Yoshlarimizni turli sinovlarga chidamli, vatanparvar insonlar etib tarbiyalash, xalqimizni yanada birlashtirish va jipslashtirishda o'zini o'zi boshqarishning noyob tizimi bo'lgan mahallaning o'rnini va ahamiyati katta, ushbu yil “Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili” deb e'lon qilindi. **(shu sababli)**

2. 9-17 yoshli shaxmatchilar o'rtasida “rapid” va “blis” yo'nalishlari bo'yicha jahon chempionatida yurtimiz vakillari 5 ta oltin, 2 ta kumush va 5 ta bronza medalni qo'lga kiritib, umumjamo'a hisobida birinchi o'rinni egalladi, Paraosiyo o'yinlarida..... jasorat va matonat sohibi bo'lgan sportchilarimiz 125 ta oltin, 77 ta kumush va 52 ta bronza medalni qo'lga kiritib, ishtirokchi davlatlar orasida eng yuqori natijani qayd etdi. **(esa)**

4. Xotin-qizlarning qadr-qimmatini joyiga qo'yish, farzandlarimizni himoya qilish - qadim-qadimdan erkaklar uchun sha'n va g'urur masalasi bo'lib kelgan,..... jamiyatimizda ayollar va bolalarning turli zo'rvonliklarga uchrayotgani buyuk tarix, yuksak ma'naviyat va ma'rifatga ega bo'lgan, oilani muqaddas deb biladigan xalqimizga aslo yarashmaydi. **(ammo)**

“Telefonda test ishlash” usuli. Bu usul zamon talablariga muvofiq, iqtisodiyotni raqamlashtirishga jiddiy yondashgan holda 10ta test topshirig'ini Kahoot dasturi asosida telefon

orqali bajarish, uning natijalarini smart ekran orqali tezkor ravishda namoyish etish ham qiziqarli, ham vaqtni tejashga xizmat qiladi, uyali aloqa vositasining ijobiy tomonlari mavjudligini ko'rsatadi.

“Buzilgan telefon” usuli. Yuqoridagi holatga qarshi ravishda ayrim paytlarda telefon ham texnika vositasi bo'lib, buzilib qolishi mumkinligining isboti sifatida bu usul qo'llaniladi. Bir o'quvchi birining qulog'iga mahalla yo qo'shnilar bilan bog'liq bosh gap aytadi, ikkinchi o'quvchi unga mos ergash gap aytib shu tarzda davom ettirishadi.

“Kinolavha” usuli. Axborotni ko'proq smart ekran, proyektor, kompyuterlar bo'yicha qabul qilishga asoslanadi. Xalqimizdagi “Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi” degan maqolini ishlatish nihoyatda o'rinlidir. Bu o'rinda kino san'atimizning umrboqiy “Maftuningman”, “Vijdon”, “Shum bola” nomli retrofilmlardan lavhalar internet tarmog'i orqali namoyish etilib, mavzuga oid qo'shma gaplarni qahramonlar tilidan yozib olish topshiriladi.

“Gemini” ilovasi asosida maqolni davom ettir” usuli. Xalq og'zaki ijodining eng purma'no, dono, lo'nda qarashlarini ifodalovchi janr turi maqol bo'lib, uning mavzusi nihoyatda keng va chuqurdir. “Gemini” ilovasiga asosan mahalla, qo'ni-qo'shni bilan bog'liq maqollarning bir qismini sun'iy intellekt orqali tuzish topshiriq sifatida beriladi, maqolni davom ettirish ham 2-topshiriq sifatida beriladi, ilova shu mavzu bo'yicha berilgan vazifani bajaradi. Bunda o'quvchilar faqat buyruq beruvchi sifatida ishtirok etishadi. Jumladan, quyidagi maqollar sun'iy intellekt orqali topildi.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Gilam sotsang qo'shiningga sot, | bir chetida o'zing o'tirasan. |
| 2. Yaxshi qo'shniga yalinguncha, | yomon uyingni axtar. |
| 3. Olovga tegsang, o'char, | qo'shningga tegsang, ko'char. |
| 4. Qudangdan qo'y so'rama, | qo'shningdan uy so'rama. |
| 5. Qo'shni keldi – | ko'mak keldi. |
| 6. Qo'shning yaxshi bo'lsa, | ko'r qizing ham erga tegar. |
| 7. Qo'shni devor tagini kavlasang, | o'zingga darcha ochilar. |

“Kakografiya” usuli. Kakografiya so'zi lotincha kakos – yomon, xunuk, yoqimsiz va graphos – yozmoq so'zlaridan olingan bo'lib, muayyan maqsadni ko'zlab xatoliklarga yo'l qo'yilgan matnni tuzatirish orqali o'quvchilarga imloni o'rgatish usuli sanaladi. Bu o'quvchilarga imlo xatolarini tuzatish orqali o'zbek tilining imlo qoidalarini o'rgatish metodikasi bo'lib, ushbu usul yordamida o'quvchilar mustaqil fikrlash, taqqoslash, tahlil qilish va xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Namuna sifatida quyidagi imlosi xato so'zlar keltirilib, ularni asliga muvofiq shaklda yozish topshiriladi.

1-guruh. Orombahsh, zahira, hoxish, xol-ahvol, hiyonat, ihlos, xar hil, avf, prizident, hatti-xarakat, hayol, qat'iy nazar.

2-guruh. Dunyoga boq, qaddi sendek kim bor yana, dovrug'i xam dardi sendek kim bor yana, xalq bo'lishga haddi sendek kim bor yana, moziyni yot etay desang, xalq bo'l, elim! Mart bir o'ladi, nomart – ming. Qarz ikki qo'ldan chiqadi.

Xulosa sifatida shuni aytish lozimki, sun'iy intellekt— bu kompyuterlar va tizimlarning inson kabi fikrlash, qarorlar qabul qilish va o'rganish qobiliyatini simulyatsiya qilishga qaratilgan soha bo'lsa, raqamli texnologiyalar - bu ma'lumotlarni raqamli shaklida saqlash, uzatish va qayta ishlash jarayonlariga asoslangan texnologiyalarni ifodalagani uchun ta'lim muassasasining o'quv mashg'ulotlari o'tiladigan har bir xonada texnik vositalar, ayniqsa, smart ekran (elektron doska), internet tizimiga ulangan kompyuterlar bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Zero, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning o'quv jarayoniga integratsiyasi ta'lim sifatini oshirishning eng muhim omillaridan biri ekanligi bugungi kundagi asosiy vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2025-yil
2. “Ta’limda raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni tatbiq etish muammolari” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami” Toshkent – 25-sentabr 2025-yil.
3. N.S.Saidaxmedov, S.A. Abduraximov. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. – Toshkent - TDTU, 2010.